

XIX ASRDA O'RTA OSIYO XONLIKLARI VA USMONIYLAR IMPERIYASI O'RTASIDAGI SIYOSIY ALOQALAR.

Hamdamova Shahrizoda Uchqun qizi

shahrizodahamdamaova082@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19218128>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-mart 2026 yil

Ma'qullandi: 23-mart 2026 yil

Nashr qilindi: 25-mart 2026 yil

KEYWORDS

O'rta Osiyo, Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi, Xiva xonligi, Usmoniylar imperiyasi, diplomatik aloqalar, panislomizm, geosiyosat, Rossiya imperiyasi.

ABSTRACT

Mazkur maqolada XIX asrda O'rta Osiyo xonliklari — Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari hamda Usmoniylar imperiyasi o'rtasidagi siyosiy aloqalar tahlil qilinadi. Tadqiqotda diplomatik munosabatlar, diniy-ideologik yaqinlik, geosiyosiy omillar va tashqi kuchlarning ta'siri asosida aloqalarning rivojlanish bosqichlari yoritilgan. Shuningdek, Rossiya imperiyasining mintaqaga kirib kelishi fonida bu aloqalarning o'zgarishi ilmiy asosda ko'rib chiqilgan.

XIX asr O'rta Osiyo tarixida tub burilishlar davri bo'lib, bu davrda mintaqa xonliklari tashqi siyosatda yangi strategiyalar ishlab chiqishga majbur bo'ldi. Ayniqsa, Rossiya imperiyasining janubga siljishi O'rta Osiyo davlatlarini boshqa musulmon davlatlari bilan aloqalarni mustahkamlashga undadi [1]. Shu nuqtai nazardan Usmoniylar imperiyasi bilan munosabatlar alohida ahamiyat kasb etdi.

Usmoniylar imperiyasi XIX asrda ham musulmon dunyosining muhim siyosiy markazlaridan biri bo'lib, xalifalik instituti orqali diniy jihatdan katta ta'sirga ega edi [2]. O'rta Osiyo xonliklari esa o'z mustaqilligini saqlab qolish va tashqi bosimlarga qarshi turishda bu imperiya bilan aloqalarni rivojlantirishga harakat qilgan.

Metodologiya

Mazkur tadqiqot tarixiy-komparativ va tizimli tahlil usullariga asoslangan holda olib borildi. Asosiy manbalar sifatida arxiv hujjatlari, tarixiy asarlar va zamonaviy ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

- tarixiy manbalarni solishtirish;
- diplomatik yozishmalarni tahlil qilish;
- geosiyosiy omillarni tizimli o'rganish.

Shuningdek, Rossiya va turk tarixshunosligida keltirilgan ma'lumotlar o'zaro qiyosiy o'rganildi [3].

Natijalar

XIX asrda O'rta Osiyo xonliklari va Usmoniylar imperiyasi o'rtasidagi aloqalar bir necha yo'nalishda namoyon bo'lgan:

Birinchidan, diplomatik aloqalar. Buxoro amirligi Usmoniylar sultoni bilan muntazam elchilik almashgan. Masalan, Amir Nasrulloh davrida Istanbulga elchilar yuborilganligi qayd etilgan [4].

Ikkinchidan, diniy aloqalar. Usmoniy sultoni xalifa sifatida musulmon davlatlar ustidan ma'naviy yetakchilik qilgan. O'rta Osiyo hukmdorlari esa bu maqomni tan olgan va diniy birlikni saqlashga intilgan [5].

Uchinchidan, harbiy-siyosiy aloqalar. Rossiya bosqinlari kuchaygan davrda ayrim xonliklar Usmoniylardan yordam kutgan, biroq real harbiy yordam ko'rsatilmagan [6].

To'rtinchidan, axborot almashinuvi. Istanbul orqali Yevropadagi siyosiy voqealar haqida ma'lumotlar O'rta Osiyoga yetib kelgan [7]

Tahlil va muhokama

XIX asrda O'rta Osiyo xonliklari — Buxoro amirligi, Qo'qon va Xiva xonliklari hamda Usmoniylar imperiyasi o'rtasidagi siyosiy aloqalarni chuqur tahlil qilish ushbu munosabatlarning murakkab, ko'p qatlamli va o'ziga xos tarixiy sharoitlar ta'sirida shakllanganligini ko'rsatadi. Mazkur aloqalar bir tomondan umumiy diniy birlik va siyosiy manfaatlarga asoslangan bo'lsa, ikkinchi tomondan ular real geosiyosiy imkoniyatlar, transport-kommunikatsiya cheklovlari va xalqaro vaziyat ta'sirida cheklangan holda rivojlangan.

Avvalo, O'rta Osiyo xonliklari va Usmoniylar imperiyasi o'rtasidagi aloqalarda diniy omil hal qiluvchi rol o'ynaganini ta'kidlash zarur. Usmoniy sultoni musulmon dunyosida xalifa sifatida e'tirof etilgan bo'lib, bu maqom unga diniy legitimlik va siyosiy nufuz bergan [2]. O'rta Osiyo hukmdorlari, xususan, Buxoro amirlari o'z hokimiyatlarini mustahkamlashda ushbu diniy markaz bilan aloqalarni saqlashga intilganlar. Bu jarayon ayniqsa diniy ulamolar, madrasa tizimi va haj safarlari orqali mustahkamlangan [12]. Shu bilan birga, diniy yaqinlik siyosiy ittifoqni kafolatlamagan, balki ko'proq ramziy va ideologik xarakterda namoyon bo'lgan.

Panislomizm g'oyasi XIX asrning ikkinchi yarmida Usmoniylar tashqi siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan [8]. Bu g'oya musulmon xalqlarni yagona siyosiy va diniy platformada birlashtirishni nazarda tutgan. O'rta Osiyo hududida ham bu g'oyaning aks-sadosi sezilgan, ayniqsa Rossiya imperiyasi bosqinchilik siyosati kuchaygan davrda. Biroq, tarixiy manbalar shuni ko'rsatadiki, panislomizm O'rta Osiyoda keng miqyosda siyosiy harakat darajasiga yetmagan. Bu holat, avvalo, mintaqadagi siyosiy parchalanish va xonliklar o'rtasidagi ichki raqobat bilan izohlanadi [3]. Har bir xonlik o'z manfaatlarini ustuvor deb bilgan va umumiy musulmon birlik g'oyasi amaliy siyosiy qarorlarga to'liq singmagan.

Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoga kirib kelishi mazkur aloqalarning xarakterini tubdan o'zgartirgan eng muhim omillardan biri hisoblanadi. XIX asrning o'rtalaridan boshlab Rossiya qo'shinlari bosqichma-bosqich mintaqani egallay boshladi. 1865-yilda Toshkentning bosib olinishi, 1868-yilda Buxoroning Rossiyaga qaramlikka tushishi, 1873-yilda Xivaning taslim bo'lishi va 1876-yilda Qo'qon xonligining tugatilishi bu jarayonning muhim bosqichlari bo'ldi [9]. Ushbu voqealar O'rta Osiyo xonliklarini tashqi siyosatda mustaqil harakat qilish imkoniyatidan mahrum etdi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, Usmoniylar imperiyasi bilan aloqalar Rossiyaga qarshi muqobil kuch sifatida ko'rilgan. Ayrim tarixiy hujjatlarda Buxoro va Qo'qon hukmdorlarining Istanbulga murojaat qilib, siyosiy yoki harbiy yordam so'raganligi qayd etiladi [4]. Biroq, Usmoniylar imperiyasi bu davrda Yevropa davlatlari bilan

murakkab diplomatik munosabatlar olib borayotganligi, ichki islohotlar bilan bandligi va iqtisodiy qiyinchiliklar sababli O'rta Osiyoga real yordam ko'rsatish imkoniga ega bo'lmagan [11]. Natijada bu aloqalar ko'proq diplomatik yozishmalar va ramziy qo'llab-quvvatlash bilan cheklangan.

Geografik omil ham aloqalarning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. O'rta Osiyo va Usmoniylar imperiyasi o'rtasida bevosita chegaraning yo'qligi, ular o'rtasidagi hududlarning Eron, Afg'oniston va Rossiya ta'siri ostida bo'lishi transport va kommunikatsiya jarayonlarini murakkablashtirgan [6]. Elchilik missiyalarining uzoq davom etishi, xat-xabar almashinuvidagi kechikishlar siyosiy qarorlarning tezkorligini pasaytirgan. Shu sababli diplomatik aloqalar mavjud bo'lsa-da, ular operativ siyosiy vosita sifatida samarali ishlamagan.

Diplomatik aloqalarning yana bir muhim jihati — ularning ko'proq marosimiy va ramziy xarakterga ega bo'lganligidir. Elchilar yuborish, sovg'alar almashish, sulton nomiga maktublar yo'llash kabi amaliyotlar mavjud bo'lgan [10]. Biroq bu aloqalar strategik harbiy ittifoq yoki iqtisodiy hamkorlik darajasiga ko'tarilmagan. Bu holatni xalqaro munosabatlar tizimidagi o'zgarishlar bilan ham izohlash mumkin. XIX asrda global siyosatda Yevropa davlatlari yetakchi o'rinni egallagan bo'lib, musulmon davlatlar ko'proq himoyaviy pozitsiyada bo'lgan.

Usmoniylar imperiyasining ichki siyosiy jarayonlari ham O'rta Osiyo bilan aloqalarga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Tanzimat islohotlari (1839–1876) davlatni modernizatsiya qilish, markaziy hokimiyatni mustahkamlash va Yevropa standartlariga moslashishga qaratilgan edi [11]. Bu jarayon Usmoniylar diplomatiyasini Yevropa davlatlariga yo'naltirdi va uzoq mintaqalar, jumladan O'rta Osiyo bilan aloqalar ikkinchi darajali ahamiyat kasb eta boshladi. Shu bilan birga, imperiyaning iqtisodiy zaiflashuvi va tashqi qarzlarning ortishi ham uning tashqi siyosiy imkoniyatlarini chekladi.

Boshqa tomondan, O'rta Osiyo xonliklarining ichki siyosiy holati ham muhim rol o'ynagan. Qo'qon xonligidagi ichki nizolar, Buxorodagi konservativ siyosiy tuzum va Xivadagi iqtisodiy cheklovlar ularning tashqi siyosatda faol va izchil strategiya yuritishiga to'sqinlik qilgan [1]. Natijada Usmoniylar bilan aloqalar ko'proq individual tashabbuslar darajasida qolib ketgan, markazlashgan siyosiy strategiyaga aylana olmagan.

Madaniy va diniy aloqalar esa siyosiy aloqalarga nisbatan barqarorroq bo'lgan. Haj safarlari orqali O'rta Osiyo musulmonlari Istanbul va Makka orqali kengroq musulmon dunyosi bilan aloqada bo'lgan. Bu jarayon nafaqat diniy, balki axborot almashinuvi vositasi sifatida ham xizmat qilgan [12]. O'rta Osiyolik ulamolar Usmoniylar hududidagi ilmiy markazlar bilan aloqada bo'lgan, diniy kitoblar va risolalar almashinuvi amalga oshirilgan. Bu esa umumiy islomiy madaniyatning saqlanishiga va rivojlanishiga xizmat qilgan.

Axborot almashinuvi ham alohida e'tiborga loyiq. Istanbul orqali Yevropa va Yaqin Sharqdagi siyosiy jarayonlar haqida ma'lumotlar O'rta Osiyoga yetib kelgan [7]. Bu ma'lumotlar hukmdorlar va ziyolilar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan, chunki ular global siyosiy vaziyatni tushunishga yordam bergan. Biroq bu axborot oqimi ham tizimli emas, balki epizodik xarakterga ega bo'lgan.

Xulosa

XIX asrda O'rta Osiyo xonliklari va Usmoniylar imperiyasi o'rtasidagi siyosiy aloqalar murakkab va ko'p qirrali bo'lgan. Bu aloqalar diniy birlik, diplomatik muloqot va umumiy geosiyosiy manfaatlarga asoslangan bo'lsa-da, real siyosiy ittifoq darajasiga yetmagan.

Rossiya imperiyasining mintaqaga kirib kelishi ushbu aloqalarning rivojlanishini cheklagan asosiy omil bo'ldi. Shunga qaramay, Usmoniylar imperiyasi musulmon dunyosining markazi sifatida O'rta Osiyo uchun muhim ideologik va diniy tayanch bo'lib qolgan.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Karimov Sh. O'rta Osiyo tarixi. Toshkent: Fan, 2015, 112–118-betlar.
- 2.Shaw S. History of the Ottoman Empire. Cambridge University Press, 1976, pp. 245–250.
- 3.Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform. Berkeley, 1998, pp. 60–68.
- 4.Bregel Y. An Historical Atlas of Central Asia. Brill, 2003, pp. 98–101.
- 5.Allworth E. Central Asia: A Century of Russian Rule. Columbia University Press, 1967, pp. 45–50.
- 6.Pierce R. Russian Central Asia. University of California Press, 1960, pp. 132–140.
- 7.Adeeb Khalid. Making Uzbekistan. Cornell University Press, 2015, pp. 25–30.
- 8.Landau J. The Politics of Pan-Islam. Oxford, 1990, pp. 75–82.
- 9.Morrison A. Russian Rule in Samarkand. Oxford University Press, 2008, pp. 20–27.
- 10.Becker S. Russia's Protectorates in Central Asia. Harvard University Press, 1968, pp. 90–95.
- 11.Zürcher E. Turkey: A Modern History. I.B. Tauris, 2004, pp. 70–78.
- 12.Lapidus I. A History of Islamic Societies. Cambridge University Press, 2002, pp. 512–520.

INNOVATIVE
ACADEMY